

HUJJATLARNI SOXTALASHTIRISH JINOYATLARI UCHUN JAVOBGARLIKNI DIFFERENSIALLASHTIRISH VA INDIVIDUALLASHTIRISH MUAMMOLARI

Sadullayev Jahongir Jamshedovich

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi

E-mail: sadullayev98@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19482854>

Annotatsiya: Mazkur tezisda hujjatlarni soxtalashtirish bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlikni differentsiallashtirish va individuallashtirish muammolari jinoyat-huquqiy hamda huquqni qo'llash amaliyoti nuqtayi nazaridan kompleks tahlil qilingan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 227 va 228-moddalarida nazarda tutilgan normalarni amalda qo'llash jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar, xususan, rasmiy hujjat tushunchasining aniq huquqiy mezonlari mavjud emasligi, soxtalashtirish va soxta hujjatdan foydalanish harakatlari o'rtasidagi chegaraning yetarli darajada aniqlashtirilmaganligi hamda jinoyatlar majmui masalalari atroflicha ko'rib chiqilgan.

Muallif tomonidan javobgarlikni adolatli differentsiallashtirish va individuallashtirishni ta'minlash maqsadida rasmiy hujjat tushunchasini qonun darajasida aniqlashtirish, soxtalashtirish va foydalanish harakatlarining huquqiy chegarasini belgilash hamda huquqni qo'llash amaliyotida yagona konseptual yondashuvni shakllantirish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: hujjatlarni soxtalashtirish, rasmiy hujjat, soxta hujjatdan foydalanish, javobgarlikni differentsiallashtirish, javobgarlikni individuallashtirish, jinoyatlar majmui, kvalifikatsiya qilish.

Hujjatlar, shtamplar, muhrlar va blankalarning huquqiy muomaladagi o'rni davlat boshqaruvi tizimining barqaror faoliyat yuritishi, fuqarolar va yuridik shaxslarning huquq hamda qonuniy manfaatlarini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Rasmiy hujjatlar huquqiy munosabatlarning yuzaga kelishi, o'zgarishi va bekor bo'lishining muhim yuridik fakti sifatida namoyon bo'lib, muayyan huquqlar vujudga keltirishi yoki majburiyatlardan ozod etishi mumkin. Shu bois, ular bilan bog'liq har qanday g'ayriqonuniy harakatlar davlat va jamiyat manfaatlariga jiddiy xavf tug'diradi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (JK)ning 227 va 228-moddalarida hujjatlar bilan g'ayriqonuniy muomala qilish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan bo'lsa-da, amaliyotda mazkur normalarni qo'llashda qator muammolar yuzaga kelmoqda. Xususan, rasmiy hujjat tushunchasining aniq mezonlari, soxtalashtirish va foydalanish harakatlarining o'zaro chegarasi, shuningdek jinoyatlar majmui masalalari yetarlicha aniqlashtirilmagan. Bu esa javobgarlikni differentsiallashtirish va individuallashtirish tamoyillarini amalda ta'minlashda qiyinchiliklar keltirib chiqaradi.

Ayniqsa, soxta hujjatlardan foydalanish boshqa jinoyatlarni sodir etish usuli yoki vositasi sifatida namoyon bo'lgan hollarda kvalifikatsiya masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar kabi qilmishlarda hujjatlarni soxtalashtirish bilan bog'liq harakatlarning huquqiy bahosi yagona yondashuvni talab etadi.

JK 228-moddasida hujjatlar, shtamplar, muhrlar va blankalarni tayyorlash, qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Mazkur

norma faqatgina muayyan huquq beradigan yoki majburiyatdan ozod etadigan rasmiy hujjatlarni soxtalashtirish, shuningdek korxonalar, muassasa va tashkilotlarning qalbaki shtamplari, muhrlari va blankalarini tayyorlash yoki sotish holatlarini qamrab oladi. Shu bilan birga, hujjatlar bilan g'ayriqonuniy muomala qilishning boshqa shakllari JK 227-moddasida ham nazarda tutilgan. Demak, qonun chiqaruvchi hujjatlar bilan bog'liq g'ayriqonuniy harakatlar uchun javobgarlik doirasini aniq belgilagan bo'lib, bu qilmishni to'g'ri kvalifikatsiya qilish zarurligini taqozo etadi.

JK 228-moddasi birinchi qismiga ko'ra, javobgarlik asosan soxtalashtiruvchining o'zi tomonidan tayyorlash, qalbakilashtirish yoki sotish harakatlari uchun belgilanadi. Agar soxta hujjatlar yoki qalbaki shtamp, muhr va blankalarni sotish boshqa shaxs tomonidan amalga oshirilsa, qilmish uning xususiyatiga qarab JK tegishli moddalari bilan kvalifikatsiya qilinadi.

Jinoyat qonunchiligini takomillashtirish doirasida hujjatlarni soxtalashtirish, shtamplar, muhrlar va blankalarni tayyorlash, ularni muomalaga kiritish, shuningdek bilib turib soxta hujjatlardan foydalanishga qarshi samarali huquqiy mexanizmlarni shakllantirish alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Mazkur turdagi qilmishlar yuqori latentlik darajasiga ega bo'lgani sababli, amaliyotda keng tarqalgan hamda jamiyat va davlat manfaatlariga sezilarli xavf tug'diradigan jinoyatlar qatoriga kiradi.

Soxtalashtirish bilan bog'liq harakatlar ayrim hollarda boshqa jinoyatlarni sodir etish usuli sifatida namoyon bo'lsa, boshqa vaziyatlarda esa ular jinoiy maqsadga erishish vositasi sifatida huquqiy baholanishi mumkin. Bu esa kvalifikatsiya masalasida differentsial yondashuvni talab etadi.

Huquqiy tartibga solish amaliyotida sub'ektlar ko'pincha rasmiy hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar, ayrim hollarda esa davlat mukofotlari bilan bog'liq munosabatlarda ishtirok etadilar. Faqatgina haqiqiy va yuridik kuchga ega bo'lgan rasmiy hujjatlar hamda ularga tenglashtirilgan atributlar davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining qonuniy, barqaror va uzluksiz faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, aynan shu hujjatlar qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan huquq va majburiyatlarning huquqiy munosabat ishtirokchilarida yuzaga kelishi uchun zarur huquqiy asosni vujudga keltiradi[1].

Hozirgi bosqichda hujjatlar, shtamplar, muhrlar va blankalarni soxtalashtirish hamda ularni muomalaga kiritishning yangi, texnik jihatdan mukammal va murakkab usullari shakllanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining ayrim moddalari dispozitsiyalariga muvofiq, rasmiy hujjatlar ayrim hollarda jinoiy tajovuz ob'ekti sifatida, boshqa hollarda esa jinoyatni amalga oshirish vositasi yoki quroli sifatida huquqiy ahamiyat kasb etadi. Biroq ijtimoiy xavfli qilmishlarni sodir etishda soxta rasmiy hujjatlardan foydalanish holatlari Jinoyat kodeksining barcha tegishli normalarida izchil va to'liq ifoda etilmagan.

Amaliyotda bunday usullar orqali sodir etiladigan jinoyatlar qatoriga firibgarlik, ishonib topshirilgan mol-mulkni o'zlashtirish yoki rastrata qilish, bank faoliyatini qonunga xilof ravishda amalga oshirish, soxta tadbirkorlik, xususiy tibbiy amaliyot bilan qonunga xilof shug'ullanish, O'zbekiston Respublikasi Davlat chegarasini haqiqiy hujjatlarsiz kesib o'tish, bojxona to'lovlarini to'lashdan bo'yin tovlash kabi qilmishlar kiradi.

Shu bilan birga, bir shaxs tomonidan rasmiy hujjatni soxtalashtirish va uning keyinchalik o'zi tomonidan qo'llanilishi, yoxud soxtalashtirishni bir shaxs amalga oshirib, soxta hujjatdan boshqa shaxslar jinoiy maqsadlarda foydalangan holatlarda kvalifikatsiya masalasi murakkab huquqiy baholashni talab etadi.

Sud-tergov amaliyoti tahlilidan ko'rinadiki, Jinoyat kodeksining 228-moddasida hujjatlarni rasmiy toifaga kiritish mezonlari yoki ularning aniq yoki taxminiy ro'yxati qonun darajasida belgilab berilmagan. Shuningdek, mazkur jinoyat tarkibining ob'ektiv tomonini belgilash, xususan soxta hujjatlar, shtamplar, muhrlar va blankalarni o'tkazish (sotish) bilan ulardan foydalanish o'rtasidagi huquqiy chegarani aniqlash yuzasidan rasmiy sharhlar mavjud emas. Bu esa jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilishda muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda.

Shu bilan birga, "kvalifikatsiya qilishda bilib turib soxta hujjatdan foydalanish harakati ularni keyinchalik qo'llash maqsadida sodir etilgan hujjatlarni soxtalashtirish bilan qamrab olinadimi yoki mustaqil jinoyat sifatida baholanishi lozimmi, degan masala bo'yicha ham aniq huquqiy yechim ishlab chiqilmagan"[2].

Huquqni qo'llash amaliyoti hozirgi bosqichda barqaror va yagona kontseptual yondashuv bilan tavsiflanmaydi. Ko'p hollarda huquqiy pozitsiya muayyan ish doirasida qabul qilingan qarorlar ta'sirida shakllanib, umumlashtirilgan va izchil amaliyotning vujudga kelishini ta'minlamaydi.

Bizning nazarimizcha, jinoyat qonuni normalarini qo'llashda tergov va sud organlari faoliyatida yagona, barqaror hamda tizimli yondashuvni qaror toptirish zarur. Bunday yondashuv mazkur norma amal qilishining tarixiy-huquqiy rivojlanish bosqichlarini tahlil qilishga, turli davrlarda qabul qilingan sud qarorlarining keng qamrovli o'rganilishiga, shuningdek amaldagi sharhlar va ilmiy-nazariy ishlanmalarni kompleks tadqiq etishga tayanish orqali shakllantirilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sud Plenumining "Firibgarlikka oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi qarorida "qalbaki hujjatdan foydalangan holda sodir etilgan firibgarlik, basharti hujjat aybdor tomonidan tayyorlangan yoki soxtalashtirilgan bo'lsa, jinoyatlar majmui tarzida JK 168-moddasi va 228-moddasi birinchi yoki ikkinchi qismlari bilan kvalifikatsiya qilinadi. Shaxs firibgarlik maqsadida o'zi tomonidan tayyorlangan qalbaki hujjatdan foydalangan, biroq unga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra o'zganing mulkini ololmay yoki mulkka nisbatan huquqqa ega bo'lolmay qolgan hollarda qilmish jinoyatlar majmui tarzida JK 25-moddasi ikkinchi qismi, JK 168-moddasi va JK 228-moddasi tegishli qismi bilan kvalifikatsiya qilinishi lozim. Boshqa shaxs tomonidan tayyorlangan qalbaki hujjatdan foydalangan holda firibgarlik sodir etgan shaxsning harakatlari JK 168-moddasi tegishli qismi bilan kvalifikatsiya qilinadi va JK 228-moddasi uchinchi qismi bilan qo'shimcha kvalifikatsiya qilishni talab etmaydi, chunki bunday holda hujjat aybdor tomonidan o'z maqsadiga erishish uchun aldash vositasi sifatida foydalanilgan bo'ladi"[3],- deb ko'rsatilgan.

Bizning nazarimizcha, agar shaxs soxta yoki qalbaki hujjatdan foydalangan holda firibgarlik jinoyatini sodir etgan bo'lsa va mazkur hujjat uning o'zi tomonidan tayyorlanmagan yoki qalbakilashtirilmagan bo'lsa, u holda uning harakatlari faqat O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan kvalifikatsiya qilinishi lozim. Bunday vaziyatda hujjatni tayyorlagan shaxsning qilmishi JK 228-moddasi bilan baholanadi. Agar hujjatni tayyorlagan shaxs ushbu hujjat mol-mulkni talon-toroj qilish maqsadida qo'llanilishini oldindan bilgan bo'lsa, uning harakatlari JK 228-moddasi bilan bir qatorda, JK 28-moddasi orqali 168-moddada nazarda tutilgan jinoyatga yordamchilik sifatida ham kvalifikatsiya qilinishi kerak.

M.H. Rustambaev ta'kidlaganidek, agar aybdor firibgarlikni amalga oshirish maqsadida hujjatlar, shtamplar, muhrlar yoki blankalarni shaxsan tayyorlasa yoki qalbakilashtirsa, uning

qilmishi jinoyatlar jami asosida JK 168 va 228-moddalari bilan kvalifikatsiya qilinishi shart. Shu bilan birga, agar soxta hujjat boshqa shaxs tomonidan tayyorlangan bo'lib, u shaxs hujjat firibgarlik orqali talon-toroj qilishda qo'llanilishini anglagan bo'lsa, u nafaqat hujjatlarni qalbakilashtirganlik uchun, balki firibgarlik jinoyatiga yordamchi sifatida ham javobgarlikka tortiladi.

Biz ham ushbu yondashuvni qo'llab-quvvatlaymiz. Soxta yoki qalbaki hujjatdan faqat foydalanish, agar uning tayyorlanishi aybdor tomonidan amalga oshirilmagan bo'lsa, JK 228-moddasi bo'yicha qo'shimcha kvalifikatsiya qilishni talab etmaydi. Chunki mazkur norma, avvalo, hujjatlarni soxtalashtirish yoki qalbakilashtirish harakatlariga qaratilgan. Biroq shaxs jinoyat sodir etish jarayonida hujjatni shaxsan tayyorlagan yoki qalbakilashtirgan bo'lsa va uni qo'llab jinoyat sodir etgan bo'lsa, u holda uning harakatlari jinoyatlar jami tartibida tegishli moddalar bilan baholanadi.

Shuningdek, sud-tergov amaliyotida hujjatlarni soxtalashtirish yoki qalbakilashtirish soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash (JK 184-moddasi) jinoyatini sodir etish usuli sifatida namoyon bo'lishi kuzatiladi. Shu sababli, mazkur holatlarda soliq sohasidagi jinoyat va hujjatlarni qalbakilashtirish bilan bog'liq qilmishlarning o'zaro munosabatini to'g'ri kvalifikatsiya qilish muhim huquqiy ahamiyat kasb etadi.

Jumladan, Oliy sud Plenumi tushuntirishiga ko'ra, "Soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlaganlik bilan bog'liq jinoyat ishlari bo'yicha shuni e'tiborga olish kerakki, agar soliq to'lovchi sub'ektlarning g'ayriqonuniy harakatlari (harakatsizligi) JK 184-moddasi dispozitsiyasi bilan qamrab olinsa, nodavlat tijorat tashkilotida yoki boshqa nodavlat tashkilotida mansabdor shaxslar tomonidan o'z vakolatlarini suiiste'mol qilish jinoyati (JK 192¹¹-moddasi) va boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar (JK 205 – 209, 227, 228-moddalari) uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi moddalar bilan qo'shimcha kvalifikatsiya qilish talab etilmaydi"[4]. Shundan kelib chiqadiki, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash jinoyatini sodir etayotgan shaxsning qasdi bevosita mazkur to'lovlarni amalga oshirmaslikka qaratilgan bo'ladi. Uning maqsadi davlat boshqaruvi tartibiga tajovuz qilish emas, balki soliq yoki boshqa majburiy to'lov majburiyatidan qonunga xilof ravishda chetlanishdan iboratdir. Shu sababli, bunday qilmish huquqiy mohiyatiga ko'ra boshqaruv tartibiga qarshi qaratilgan jinoyatlar tarkibi bilan qamrab olinmaydi va tegishli hollarda faqat soliq sohasidagi jinoyat sifatida kvalifikatsiya qilinishi lozim.

O.M.Maxkamovning fikriga ko'ra, "...soliq yoki boshqa majburiy to'lovlardan bo'yin tovlaganlik uchun belgilangan javobgarlik 227-228-moddalarida belgilangan javobgarlikni faqatgina bitta holatda qamrab olishi mumkin. Qachonki, nobud qilingan yoki qalbakilashtirilgan hujjatlar bevosita soliq to'lovchining davlat organlariga soliq yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lash bilan bog'liq bo'lgan rasmiy hujjatlar hisoblansa. Bizning nazarimizda soliq yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lash bilan bog'liq bo'lmagan boshqa hujjatlarni qalbakilashtirish JK 184 va 209, 227, 228-moddalari bilan kvalifikatsiya qilinishi lozim"[5].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, agar shaxs soliq yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash jinoyatini sodir etish jarayonida boshqa hujjatlarni soxtalashtirsa, uning harakatlari qonunchilik hujjatlarida belgilangan umumiy qoidalar asosida huquqiy baholanadi. Soliq yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash usullari qatoriga foyda, daromad yoki soliq solinadigan boshqa ob'ektlarni yashirish yoki kamaytirib ko'rsatish

kabi harakatlar kiradi. Bunday hollarda soliqqa oid hujjatlarni soxtalashtirish yoki qalbakilashtirish mazkur jinoyatni amalga oshirish usuli sifatida uning tarkibi bilan qamrab olinadi.

Shuningdek, O.M.Maxkamovning fikriga ko'ra "soliq yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash hujjatlarni qalbakilashtirish, mansab soxtakorligi, mansab yoki hokimiyat vakolatlarini suiiste'mol qilish kabi usullar bilan sodir etilganda qilmish soliq sohasidagi jinoyatlarni sodir etish usuli sifatida baholansa, JK 205, 209 va 228-moddalari bilan qo'shimcha kvalifikatsiya qilinishi shart bo'lmaydi"[6].

Bizning qarashimizga ko'ra, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash jinoyatini sodir etish jarayonida hujjatlarni soxtalashtirish yoki qalbakilashtirish orqali foyda, daromad yoki soliq solinadigan boshqa ob'ektlarni yashirish yoki kamaytirib ko'rsatish harakatlari JK 184-moddasi doirasida huquqiy baholanadi. Bunday hollarda qilmishni qo'shimcha ravishda 228-modda bilan kvalifikatsiya qilish talab etilmaydi. Shu bilan birga, JK 228-moddasi uchinchi qismida soxta yoki qalbaki hujjat, shtamp, muhr yoki blankadan foydalanish alohida, mustaqil jinoyat tarkibi sifatida nazarda tutilgan. M.X.Rustambaevning fikriga ko'ra, "hujjat, shtamp, muhr yoki blankadan foydalanish deganda, bu aybdorning ushbu hujjatdan kelib chiqqan huquqlarga ega bo'lish yoki majburiyatlardan ozod bo'lish uchun qilgan harakatlaridir. Foydalanish sirtdan qalbaki hujjatni namoyish etish (ko'rsatish) yoki tashkilot va alohida shaxslarga haqiqiydik taqdim etish (uzatish, yuborish) orqali ifoda etilishi mumkin"[7].

Shaxsni Jinoyat kodeksining 228-moddasi uchinchi qismi bilan javobgar qilish uchun u soxta yoki qalbaki hujjatdan muayyan maqsadda foydalangan bo'lishi lozim. Bunday foydalanish orqali muayyan huquqqa ega bo'lish yoki muayyan majburiyatdan ozod bo'lish ko'zlangan bo'lishi shart. Shuningdek, mazkur tarkibning zaruriy belgisi — shaxs foydalanayotgan hujjatning qalbaki ekanligini anglagan holda undan foydalanishidir. Agar shaxs hujjatning soxta ekanligini bilmasdan, uni haqiqiy deb hisoblab qo'llagan bo'lsa, uning harakatlari ushbu norma bilan kvalifikatsiya qilinmaydi.

Agar hujjatni tayyorlagan yoki qalbakilashtirgan shaxs o'zi ham undan foydalansa, uning qilmishi 228-moddaning uchinchi qismi bilan baholanadi. Ilmiy qarashlarga ko'ra, bunday holatda foydalanishning o'zi yetarli asos hisoblanadi. Shuningdek, hujjatning asl nusxasini emas, balki uning qonunchilik hujjatlariga muvofiq yuridik kuchga ega bo'lgan nusxasi yoki dublikatini soxtalashtirish ham 228-moddada nazarda tutilgan jinoyat tarkibini vujudga keltiradi, chunki tasdiqlangan nusxa va dublikatlar asl hujjat bilan teng huquqiy ahamiyatga ega.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, hujjatlarni soxtalashtirish, qalbakilashtirish, sotish va ulardan foydalanish bilan bog'liq jinoyatlar huquqiy munosabatlar tizimiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan, ijtimoiy xavfli qilmishlar qatoriga kiradi. Biroq mazkur sohada jinoyat qonuni normalarini qo'llash amaliyotida yagona va barqaror yondashuv shakllanmagan.

JK 228-moddasi dispozitsiyasi tahlili shuni ko'rsatadiki, javobgarlik, avvalo, soxtalashtiruvchining o'zi tomonidan tayyorlash yoki qalbakilashtirish harakatlariga nisbatan belgilangan. Bilib turib soxta hujjatdan foydalanish esa qonun normasida mustaqil tarkib sifatida nazarda tutilgan. Shu bilan birga, boshqa shaxs tomonidan tayyorlangan hujjatdan foydalanish holatlarida, agar u boshqa jinoyatni sodir etish vositasi sifatida qo'llanilsa,

qo‘shimcha kvalifikatsiya masalasi har doim ham talab etilmasligi haqida sud amaliyotida muayyan yondashuv shakllangan.

Soliqlar yoki boshqa majburiy to‘lovlarni to‘lashdan bo‘yin tovlash jinoyatlarida hujjatlarni soxtalashtirish harakatlari, agar ular mazkur jinoyat dispozitsiyasi bilan qamrab olingan bo‘lsa, qo‘shimcha kvalifikatsiya qilishni talab etmasligi haqidagi ilmiy va amaliy yondashuv asosli deb hisoblanadi. Bu holat jinoyatlarning huquqiy tabiati va qasd yo‘nalishini to‘g‘ri belgilash orqali javobgarlikni individuallashtirish tamoyilini ta‘minlash imkonini beradi.

Shu bilan birga, rasmiy hujjat tushunchasining aniq huquqiy mezonlarini belgilash, soxtalashtirish va foydalanish harakatlarining chegarasini qonun darajasida yoki rasmiy sharh orqali aniqlashtirish, jinoyatlar majmui va jinoyat usuli masalalariga doir yagona qo‘llash amaliyotini shakllantirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, hujjatlarni soxtalashtirish jinoyatlari uchun javobgarlikni differensiallashtirish va individuallashtirish masalalarini takomillashtirish jinoyat qonunining adolatli va samarali qo‘llanilishini ta‘minlashga, shuningdek sud-tergov amaliyotida yagona yondashuvni qaror toptirishga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida davlat boshqaruvi tizimining huquqiy kafolatlarini mustahkamlashga va huquqiy tartibot barqarorligini ta‘minlashga qaratilgan muhim qadam bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Андреев С.В. Проблемы теории и практики криминалистического документоведения: дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 2001. - с.70-75.
2. Омелянович В.В. Криминалистические аспекты полицейской деятельности по изъятию документов, имеющих признаки подделки. Полиция - новый институт современной государственной правоохранительной системы. Омск, 2012. - С.47-52.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2023 йил 23 июндаги “Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 8-сонли қарори.// <https://lex.uz/ru/docs/6523582>
4. Ўзбекистон Республикаси 2013 йил 31 майдаги Олий суди Пленумининг “Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаганлик учун жавобгарликка оид қонунчиликнинг судлар томонидан қўлланилиши тўғрисида”ги 8-сонли қарори.// <https://lex.uz/docs/2212245>
5. Махкамов О.М., Эрматов Ғ.О.Мансаб сохтакорлиги ёки хужжатларни қалбакилаштириш солиқларни тўлашдан бўйин товлаш усули сифатида. “Адвокат” журнали № 01/2015 –Б.30.
6. Махкамов О.М.Солиқ ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлашнинг жиноий-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари. Монография.-Т.: “ТДЮУ” нашриёти, 2015.– Б.240.
7. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм/М. Рустамбаев. - Тошкент: «Yuridik adabiyotlar publish», 2021.– Б. 215.